

СПИНОВАЯ ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОНОВ ПРОВОДИМОСТИ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Ахмаджонов М.Ф.¹ Рахматуллаев Х.Х.²

¹ФерПИ, Фергана, Узбекистан.

e-mail: mexriddinaxmadjonov@gmail.com

² Фергана ИЧШУИКХМ,

Фергана, Узбекистан., e-mail: rhayotbek@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635900>

Аннотация. В работе рассмотрено влияние циклических знакопеременных деформаций на температурную зависимость сопротивления тензорезистивных пленок. Показано, что температурная зависимость сопротивления пленок при обусловлено ее сильно неоднородной структурой, а при кристаллических зерен как массивного материала. При воздействии деформационных циклов изменяется значение T_{mi} характерного минимума на температурной зависимости сопротивления.

Ключевые слова: Тензорезистивный метод, тензометрических параметр, коэффициентом тензочувствительности, деформационных цикл, микропотенциальные барьеры, потенциальных барьеров

Спиновая динамика ансамбля электронов обусловлена действием на их спины реальных или эффективных магнитных полей. Постоянные магнитные поля вызывают прецессию электронного спина, а флуктуирующие во времени или в пространстве поля приводят к спиновой релаксации: в результате их действия ансамбль электронов, обладавший в начальный момент времени отличным от нуля полным спином, со временем теряет свою спиновую поляризацию. Воздействующие на электронный спин эффективные магнитные поля могут иметь различную микроскопическую природу. Они могут быть вызваны обменным взаимодействием электронов со спинами дырок (механизм спиновой релаксации Бира–Аронова–Пикуса), сверхтонким взаимодействием электронов со спинами ядер решетки или примесей, а также спин-орбитальным взаимодействием. Воздействию спин-орбитального эффективного магнитного поля электроны могут подвергаться как во время свободного движения в полупроводнике, так и во время их рассеяния на дефектах или примесях. Поэтому различают два механизма спиновой релаксации, связанной со спин-орбитальным взаимодействием: в механизме Эллиота–Яфета спин теряется в момент рассеяния электрона, а в механизме Дьяконова–Переля – между актами рассеяния.

В зависимости от размерности и параметров системы доминирующую роль могут играть различные из описанных выше механизмов. Спиновая релаксация свободных электронов в объемных полупроводниках n-типа при малых интенсивностях оптического возбуждения, когда обменным взаимодействием электронов с дырками можно пренебречь, обусловлена спин-орбитальными механизмами Эллиота–Яфета или Дьяконова–Переля. При этом скорость релаксации спина по механизму Эллиота–Яфета пропорциональна, а по механизму Дьяконова–Переля обратно пропорциональна вероятности рассеяния электрона по импульсу. Поэтому в современных структурах хорошего качества с высокой подвижностью электронов доминирующую роль играет механизм Дьяконова–Переля.

В таких системах спин-орбитальное взаимодействие приводит к возникновению эффективного магнитного поля, которое зависит от волнового вектора электрона. При рассеянии электрона на примеси, фоне или другом электроны направление и величина поля меняются. В результате прецессии спинов отдельных электронов в этом быстро флуктуирующем эффективном магнитном поле происходит спиновая релаксация. В напряженных объемных полупроводниках, а также в квазидвумерных полупроводниковых наноструктурах, таких как квантовые ямы, эффективное спин-орбитальное магнитное поле зависит от волнового вектора электрона линейно. Это приводит к появлению линейной связи между смещением электрона в реальном пространстве и углом поворота его спина. В результате, в процессе спиновой диффузии в такой системе возникают пространственные осцилляции спиновой плотности, период которых определяется константой спин-орбитального взаимодействия [1]. Динамикой спиновой плотности и ее пространственным распределением можно управлять, прикладывая к системе внешние электрические и магнитные поля [3]. На рис. 1 показаны рассчитанные карты спиновой диффузии электронов в двумерной системе со спин-орбитальным взаимодействием Рашбы. На панелях (а) и (б) показана цветом зависимость спиновой поляризации от координат при наличии внешнего электрического поля, вызывающего дрейф электронов вдоль оси x . Огибающая спинового распределения в процессе спиновой диффузии линейно сдвигается со временем и уширяется. При этом спиновая текстура со временем неподвижна. На больших временах задержки пространственный период спиновых осцилляций определяется величиной спинового расщепления электронов с волновым вектором в направлении, совпадающем с направлением дрейфа. На панелях (в) и (г)

показаны карты спиновой диффузии в присутствии внешнего магнитного поля, направленного вдоль оси y . В отличие от электрического поля, магнитное поле не вызывает смещения огибающей спинового распределения, но приводит к линейному со временем смещению спиновой текстуры, ср. панели (а) и (в). На больших временах задержки пространственные осцилляции спиновой плотности наблюдаются в направлении, для которого эффективное спин-орбитальное поле оказывается параллельно внешнему магнитному полю.

Расчет, показанный на рис. 1, выполнен для случая изотропного спин-орбитального расщепления Рашбы. В случае наличия одновременно отличных от нуля спин-орбитальных взаимодействий Рашбы и Дрессельхауза зависимость спин-орбитального расщепления от направления волнового вектора электрона оказывается анизотропной, что приводит к анизотропии карт спиновой диффузии даже в отсутствие внешних полей [2].

Рис. 1. Зависимость нормальной компоненты спиновой плотности двумерного электронного газа от двух координат [панели (а) и (в)], а также от координаты и от времени [панели (б) и (г)] после возбуждения в начальный момент времени поляризованных по спину электронов в точке $(x,y)=(0,0)$. Красным и синим цветом показаны области, где спин электронов направлен по и против оси роста,

соответственно. Панели (а) и (б) описывают спиновую диффузию в присутствии внешнего электрического поля, вызывающего дрейф электронов в направлении оси x , панели (в) и (г) – спиновую диффузию в присутствии внешнего магнитного поля, направленного вдоль оси y . Расчет выполнен для случая спин-орбитального расщепления Рашбы.

На больших временах задержки пространственное распределение спиновой плотности определяется волнами спиновой плотности с наибольшим временем жизни. В квантовых ямах, выращенных в кристаллографической плоскости (001), наиболее долгоживущими могут быть спиновые моды с волновым вектором в направлении $[1\ 1\ 0]$ или $[110]$, в зависимости от относительного знака констант Рашбы и Дрессельхауза. Приложение внешних магнитного или электрического полей может кардинально менять время жизни спиновых мод. С увеличением внешнего поля при определенной его величине спиновой модой с наибольшим временем жизни оказывается мода, направление распространения которой определяется не анизотропией спин-орбитального расщепления, а направлением внешнего поля [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Rakhmonov Tokhirbek Imomalievich, Mamadieva Dilkhumor Tolibjonovna, & Yuldashev Nosirjon Khaydarovich (2021). PHOTOELECTRIC PHENOMENA IN THIN POLYCRYSTALLINE CDTE, CDSE, CDS FILMS UNDER MECHANICAL DEFORMATION. European science review, (11-12), 40-49.
- [2]. Маматов, О., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Юлдашев, Н. Х. (2019). Фото-и тензоэлектрические свойства тонких пленок халькогенидов кадмия, полученных методом порционных испарений в вакууме.
- [3]. Rakhimjanov, Jahongir Saydakhmat Ogli, Mirzarahimov, Abdukhalil Umirzakovich, Abdullayev, Sherzod Shuhratjon Ogli, Nematov, Husniddin Muhiddin Ogli, & Khidirov, Dadahon Sherkuzievich (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАНТОМА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ “FLUKA” С ИНТЕРФЕЙСОМ “FLAIR”. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 241-250.
- [4]. Yusupov F. T. O. G. L. et al. Use of vernier digital laboratory in lessons and lesson activities //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 10. – С. 86-94
- [5]. Nurmatov, O. R., Yulchiyev, I. I., Axmadjonov, M. F., Xidirov, D. S., & Nasirov, M. X. (2021). TALABALARGA “МАТЕМАТИК МАЙАТНИКНИНГ ТЕБРАНISH QONUNI” MAVZUSINI МАТЕМАТИК USULLAR BILAN TUSHUNTIRISH. Oriental

renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 133-140.

[6]. Yuldashev, N. K., Mamadiyeva, D. T., Nurmatov, O. R., Raxmonov, T. I., & Sulaymonov, X. M. (2019). The effect of mechanical deformation on the photovoltaic properties of semiconductor polycrystalline film structures CdTe: Sn. Scientific-technical journal, 23(3), 9-14.

[7]. Полвонов, Б. З., Насиров, М. Х., Полвонов, О. З., & Туйчибаев, Б. К. (2021). ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 1046-1050.

[8]. Tolaboyev, D. X. O. G. L., Mirzayev, V. T. L., Axmadjonov, M. F., Abdullayev, S. S. O. G. L., & Raximjonov, J. S. O. G. L. (2022). YARIMO'TKAZGICHLARDA ICHKI NUQTAVIY NUQSONLARINING TERMODINAMIKASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 231-240.

[9]. Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020). Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(5), 10.

[10]. Фото- и тензоэлектрические свойства тонких поликристаллических пленок CdTe, CdSe, ZnTe на прозрачных диэлектрических подложках, полученных методом дискретного испарения в вакууме / Т. И. Рахмонов, Х. Э. Мухаммадякубов, Х. М. Сулаймонов, Н. Х. Юлдашев // General question of world science : Collection of scientific papers on materials VII International Scientific Conference, Brussel, 30 марта 2019 года. – Brussel: "Наука России", 2019. – С. 42-47. – DOI 10.18411/gq-30-03-2019-36. – EDN GPLEGP.

[11]. Nasirov, M. X., Axmadjonov, M. F., Nurmatov, O. R., & Abdullayev, S. (2021). O 'LCHAMLI KVANTLASHGAN STRUKTURALARDA KVAZIZARRALAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 166-174..

[12]. Rakhmonov, T. I., R. U. Siddikov, and A. Mirzaaxmedov. "Influence of mechanical deformation on the photo-voltaic properties of thin polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films manufactured by portional evaporation in vacuum." Scientific-technical journal 4.3 (2021): 11-21.

[13]. Юлдашев, Н. Х., Ахмаджонов, М. Ф., Мирзаев, В. Т., & Нурматов, О. Р. У. (2019). Фотоэлектретные пленки CdTe: Ag и Sb₂Se₃ при собственном и примесном поглощении света shape* MERGEFORMAT. Евразийский Союз Ученых, (3-4 (60)), 72-78.

- [14]. Сулаймонов, Х. М., Йулдашев, Х. Т., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Мухаммадюкубов, Х. Э. (2019). Фотоэлектрические свойства полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn при статических механических деформациях. Известия Ошского технологического университета, (3), 180-186.
- [15]. Мирзаев, В. Т., Рузиматова, Б. С., Мадрахимов, М. М., & Ахмаджонов, М. Ф. (2019). Магнитооптические свойства редкоземельных (PЗ)-ионов в парамагнитных гранатах. In Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 34-36).
- [16]. Ahmadaliev, B. J., Akhmadjonov, M. F., Nurmatov, O. R., Yuldashev, N. K., Muxammadyakubov, H. E., & Urmonov, S. R. (2019). The dispersion and photoluminescence spectrum of mixed excitons at critical damping values. Scientific-technical journal, 2(1), 9-14.
- [17]. Эргашев, С. Ф., Мамадиева, Д. Т., Сулаймонов, Х. М., Рахмонов, Т. И., & Абдурахмонова, З. Г. (2019). Разработка автоматизированной системы измерений энергетических характеристик солнечных энергетических установок. Точная наука, (43), 22-27.
- [18]. Полвонов, Б. З., et al. "Диагностика полупроводниковых материалов методом поляритонной люминесценции." General question of world science. 2019.
- [19]. Yuldashev, N. K., Mamatov, O. M., Nurmatov, O. R., Rahmonov, T. I., & Akhmadjonov, M. F. (2019). The spectral characteristics of CdTe: Ag photoelectrical films in the areas own and impurite absorption. Scientific-technical journal, 23(2), 9-17.
- [20]. Сулаймонов, Х. М. (2016). ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК $\text{Bi}_x\text{Sb}_{1-x}\text{Te}_3$ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Знание, (2-3), 24-26.
- [21]. Fakhridin, Y. (2020). Physics student participation test in the online group homework forum. International Engineering Journal For Research & Development, 5(8), 4-4.
- [22]. Ruzimatova, B. S., & Yulchiyev, I. I. (2021). KREATIV PEDAGOGIKA–PEDAGOGIKAGA YANGICHA YONDASHUV. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 1096-1103.
- [23]. Tolaboyev, D. X., Abdullayev, S., & Xidirov, D. S. (2021). STANDART KO'RINISHDAGI IZOTROP JISMLARNING O 'TKAZUVCHANLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 565-570.

- [24]. Эргашев, С. Ф., Хайдаров, А., & Мамадиева, Д. (2019). Система автоматизации солнечных коллекторов. Точная наука, (43), 6-8.
- [25]. Сулаймонов, Х. М. (2021). ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 828-836.
- [26]. Сулаймонов, Х. М. (2021). ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 828-836.
- [27]. Tokhir, R., Fakhridin, Y., & Dilmuhammad, T. (2020). A study in showing logical strategy and demeanor in the middle school. International Engineering Journal For Research & Development, 5(7), 7-7.
- [28]. Sulaymonov, H. M., & Yuldashev, N. K. (2016). Effect of internal stresses on the static strain characteristics of p-(Bi0. 3Sb0. 7) 2Te3 composite films. Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 10(4), 878-882..
- [29]. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2020). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 24(1), 9-20.
- [30]. Tolaboyev, D. X., Abdullayev, S., & Xidirov, D. S. (2021). STANDART KO 'RINISHDAGI IZOTROP JISMLARNING O 'TKAZUVCHANLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 565-570.
- [31]. Rakhmonov, T. I., & Yuldashev, N. K. (2021). Photo-tensoelectric properties of thin polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films obtained by portional thermal evaporation in a vacuum. Scientific-technical journal, 4(4), 25-34.
- [32]. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2021). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 3(1), 6-18.
- [33]. Polvonov, B. Z., Nasirov, M. H., & Akhmadjonov, M. F. (2021). THE THERMAL FIELD MIGRATION AND ELECTRODIFFUSION OF CHARGED POINT DEFECTS IN POLYCRYSTALLINE FILMS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 40-47.
1. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental

renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.

2. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.

3. I.O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.

4. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.

5. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.

6. Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 847-856.

7. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudjon O'G'Li, & Maxmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUUMLASH JARAYONIDA VAKUUMLASH TECHNOLOGIYASINING ANAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (3), 93-102.

8. Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 528-540.

9. Мухторов А.М., Турғунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).

10. Ahmadbek M. o. biyomekanik modellashtirishni tanlash usuli. // Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili: <URL> <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13722> (murojaat sanasi: 17.05.2022).

11. Turg'unbekov A. M., Mamatqulova D. N. yo'llarni sovuq melioratsiya qilish uchun frezani loyihalash va ish jarayoni. // Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili: <URL>
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13808> (murojaat sanasi: 23.05.2022